

Грицук О.В.¹, Грицук Ю.В.²

¹Горлівський інститут іноземних мов
державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет», м. Дніпро

²Донбаська національна академія будівництва і архітектури,
м. Івано-Франківськ

САМОРЕГУЛЯЦІЯ І САМОКОНТРОЛЬ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

SELF-REGULATION AND SELF-CONTROL OF STUDENTS

The article deals with the peculiarities of self-regulation and self-control in the educational and professional activities of students. It is emphasized that self-control is considered as a structural element of self-regulation of activity. Self-regulation and self-control are two modes of volitional processes. In the personality of students, both modes should be effectively combined since self-regulation and self-control are adaptive under certain conditions and have their advantages.

Keywords: *self-regulation, self-control, independent work, educational and professional activity.*

У процесі здобуття вищої освіти та отримання професійних компетентностей здобувачі застосовують такі «м'які навички», як здатність до саморегуляції та самоконтролю. Серед навчальних завдань особливе місце займає самостійна робота, що вміщує форми індивідуальної та групової роботи, допомагає розвинути творчість, гнучкість мислення, вміння планувати, керувати власними психічними процесами та станами, долати труднощі. Саме методичне уміння викладача створити та сформулювати такі завдання для здобувачів вищої освіти грають велику роль у розвитку їхньої здатності до саморегуляції та самоконтролю. Процес оновлення знань має бути неперервним, тому самоосвіта, самостійне навчання стають важливими під час професійної підготовки фахівців (Микитчик О.С., 2020).

Самоконтроль розглядається як структурний елемент саморегуляції навчально-професійної діяльності здобувачів (Серьогіна І.Ю., 2008). Він є засобом розвитку здобувача освіти як особистості, сприяє підвищенню його академічної успішності, навчальної активності, внутрішньої мотивації. Умовою його формування є мотивування здобувачів до самоконтролю, психоедукаційна робота щодо його значущості у майбутній професійній діяльності. З метою розвитку самоконтролю у здобувачів вищої освіти застосовуються активні види навчання, такі як ділові ігри, кейс-стаді. Розповсюджена організація самоперевірки власних робіт, аналіз і виправлення власних помилок, взаємоперевірок робіт здобувачів з визначенням певних критеріїв оцінювання, а також контроль освітньої

діяльності викладачів (Агапова М.О., 2013), оскільки в Україні розповсюджено студентоцентрований підхід до освітньої діяльності.

Здійснення самоконтролю для здобувачів вищої освіти буває складним процесом, незалежно від того, з яким саме компонентом пов'язана їхня навчально-професійна діяльність. У випадку, якщо цей процес приймає іншу форму – форму проактивного вибору особистості, і вона самостійно, виходячи з власних цінностей, змінює саму ситуацію таким чином, щоб послабити у себе недоцільні імпульси та підсилити бажані доцільні (Duckworth A.L., Gendler T. S., Gross J.J., 2016). Для розвитку самоконтролю важливо аналізувати динаміку власних недоцільних імпульсів: що є їхньою причиною, з яких відчуттів та думок вони починаються, де у тілі виявляються, які фізіологічні реакції відбуваються, для того, щоб мати можливість вчасно їх помітити і скорегувати власну поведінку.

Поведінка здобувачів, що заснована на принципах самоконтролю, стосується планування дій на близьку та далеку перспективу, усвідомлення отримання більших переваг через деякий час. Їй сприяють вольові психічні процеси, а також метакогнітивні стратегії особистості, такі як планування, розгортання уваги та психологічне дистанціювання. На противагу вольовій регуляції можна виділити імпульсивні процеси, що включають потребу у винагороді, пошук відчуттів і задоволення потягів. Спостереження за розрізненнями між вмінням контролювати власну поведінку та іншими психологічними процесами допомагає проаналізувати нормативні зміни розвитку в самоконтролі особистості та вказує на мішені психокорекційної роботи (Duckworth A., Steinberg L., 2016).

Завдяки розвинутій саморегуляції здобувачі вищої освіти формують цілі професійної діяльності відповідно до своїх потреб і уподобань, виявляють самовизначення, регулюють емоції, виявляють самомотивацію, гнучко вирішують конфліктні ситуації, пов'язані з навчально-професійною діяльністю. Саморегуляція є самодостатнім психічним феноменом, що сприяє аналізу та інтеграції власних потреб, бажань і цілей. На відміну від нього, самоконтроль можна позначити як жорсткий спосіб вольових зусиль, коли особистість власними зусиллями підтримує конкретну мету, пригнічує неефективні альтернативи. Здобувач освіти пригнічує певні психічні властивості, повністю зосереджений на досягненні мети, виявляє самодисципліну, будує конкретні кроки досягнення необхідного результату. Саморегуляція діє шляхом активації системи винагороди, ідентифікації з цілями та самомотивації через позитивні емоції. Самоконтроль діє шляхом активації системи покарань, усвідомлюваних зусиль, негативні установки. Здобувачі, у яких переважає високий рівень саморегуляції у навчанні, винагороджують себе за успіх, а здобувачі з високим рівнем самоконтролю ефективно використовують методи покарання стосовно своєї неефективної поведінки.

Таким чином, саморегуляція та самоконтроль є двома способами вольових процесів. (Wojdyło K., Nicola Baumann N., Kuhl J., 2017). В особистості здобувача вищої освіти мають ефективно поєднуватись обидва режими, оскільки саморегуляція та самоконтроль є адаптивними за певних умов і мають свої переваги. Застосування самоконтролю створює платформу для компромісу між короткостроковими перевагами і довгостроковими витратами власних зусиль. Саморегуляція має позитивні короткострокові та довгострокові результати, оскільки сприяє відновленню від стресових факторів.